

DETECCIÓN DE ANTÍGENO CRIPTOCÓCICO EN PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA SIN MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS

ANTIGEN CRYPTOCOCCAL SCREENING IN HIV-INFECTED PATIENTS WITHOUT NEUROLOGICAL FEATURES

JULMAN CERMEÑO*, YSABEL HERNÁNDEZ DE CUESTA, MARIANA DUQUE, ELVA GUERRERO

*Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud "Dr. Francisco Battistini Casalta",
 Departamento de Parasitología y Microbiología, Ciudad Bolívar, Venezuela*

*Correspondencia: Julman Cermeño , E-mail: jcerme30@gmail.com

RESUMEN

La meningitis criptocócica es una causa importante de morbi-mortalidad en personas infectadas por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se determinó la prevalencia del antígeno capsular criptocócico (AgCr) en suero y orina de pacientes infectados con VIH y/o con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), sin meningitis ni síntomas neurológicos, del estado Bolívar, Venezuela. Previo consentimiento informado, se aplicó una encuesta para la recolección de datos clínicos y epidemiológicos. Se obtuvieron muestras de sangre y orina de 80 individuos. El AgCr se determinó mediante la técnica de aglutinación de látex (Pastorex[®]Crypto Plus) seguido de validación retrospectiva de los resultados serológicos, empleando la técnica diagnóstica por ELISA (Premier, Cryptococcal Antigen, Meridian Diagnostic Inc). Del total de muestras, 11 (13,8%) resultaron positivas para AgCr en suero y orina simultáneamente y la mayoría con número de linfocitos CD4⁺ inferiores a 200 células/mm³. La misma prevalencia fue apreciada cuando se empleó ELISA obteniéndose una concordancia perfecta (100%), predominando en hombres (8,7%) y en el grupo etario entre 20 y 39 años (11,2%). El 7,5% refirió contacto con aves y presentaron tos con expectoración. Se demostró una elevada prevalencia de AgCr (13,8%) en pacientes infectados con el VIH del estado Bolívar, sin síntomas neurológicos. Se enfatiza la necesidad de detectar y diagnosticar precozmente la infección criptocócica, como un examen de rutina, en el control periódico de estos pacientes, independientemente del número de linfocitos CD4⁺ y cuando existe el antecedente de contacto con aves.

PALABRAS CLAVE: Criptococosis, SIDA, seroprevalencia, antigenemia criptocócica asintomática, antígeno criptocócico en suero.

ABSTRACT

Cryptococcal meningitis is a major cause of morbidity and mortality in HIV-infected people. The prevalence of cryptococcal capsular antigen (CRAG) in serum and urine was determined in HIV-infected patients with or without Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), without meningitis or neurological symptoms, from Bolívar state, Venezuela. Prior informed consent, a survey was applied to collect clinical and epidemiological data. Blood and urine samples were obtained from 80 subjects. CRAG was determined using the latex agglutination technique (Pastorex[®]Crypto Plus) in serum and urine. Subsequently, a retrospective validation of the serological results was performed using ELISA test (Premier Diagnostic Technique, Cryptococcal Antigen, Meridian Diagnostic Inc). Eighty individuals were evaluated. Of the total samples, 11 (13.8%) were positive for CRAG in serum and urine simultaneously and the majority of CD4⁺ lymphocyte counts were less than 200 cells/mm³. The same prevalence was estimated when ELISA was used, obtaining a perfect concordance (100%). Frequency was higher in men (8.7%) and in the age group 20-39 years-old (11.2%). Six patients (7.5%) referred contact with birds and presented cough with expectoration. A high prevalence of CRAG (13.8%) is demonstrated in HIV-infected patients from Bolívar state, without neurological symptoms, and the need for early detection and diagnosis of cryptococcal infection is emphasized, as a routine examination, in the periodical control of those patients, regardless of the number of CD4⁺ lymphocytes and antecedents of contact with birds.

KEY WORDS: Cryptococcal disease, AIDS, seroprevalence, asymptomatic cryptococcal antigenemia, serum cryptococcal antigen.

INTRODUCCIÓN

La criptococosis es una micosis sistémica de distribución mundial, causada frecuentemente por

los complejos *Cryptococcus neoformans* y *Cryptococcus gattii*, hongos levaduriformes encapsulados (Maziarz y Perfect 2016). El complejo *C. neoformans* constituye la especie más común en

todo el mundo y es la causa principal de meningoencefalitis en pacientes infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) (Park *et al.* 2009), excepto en países del Lejano Oriente Asiático, donde la criptococosis es más común entre los pacientes sin infección por VIH (Choi *et al.* 2010).

Tanto el complejo *C. neoformans* como *C. gattii* pueden causar enfermedad en hospedadores aparentemente inmunocompetentes, y el porcentaje de infecciones debidas al complejo *C. gattii* en estos pacientes es significativamente mayor que el de *C. neoformans* (Park *et al.* 2009, Maziarz y Perfect 2016). El complejo *C. neoformans* es el principal patógeno oportunista que causa alta morbilidad y mortalidad en pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (Park *et al.* 2009, Perfect *et al.* 2010). Aunque el uso generalizado de la terapia antirretroviral, altamente efectiva, ha reducido la incidencia de la criptococosis en los países desarrollados, la incidencia y mortalidad de esta infección todavía permanecen altas en zonas donde la enfermedad no es controlada y el acceso al tratamiento y los servicios de salud es limitado (Mirza *et al.* 2003). La meningoencefalitis y la neumonía criptocócica son las infecciones más comunes en los individuos infectados por el VIH (Maziarz y Perfect 2016).

La meningoencefalitis por *Cryptococcus* se presenta de forma aguda, en individuos con otras enfermedades inmunosupresoras y en la infección por el VIH, principalmente en aquellos del sexo masculino con carga fúngica elevada, con una amplia variación de síntomas clínicos inclusive con ausencia de signos meníngeos (Liechty *et al.* 2007). En algunos casos, puede ser la primera manifestación del SIDA (Park *et al.* 2009, Pérez *et al.* 2009).

La criptococosis, al igual que otras infecciones oportunistas, se asocia durante el SIDA con una disminución de los linfocitos CD4⁺, siendo la manifestación clínica de la infección más evidente cuando existen un número menor o igual a 50 células/μL (Rajasingham *et al.* 2017) y es responsable del 15 a 20% de todas las muertes (Meya *et al.* 2015, Rajasingham *et al.* 2015, 2017).

La prevalencia de antigenemia criptocócica mundial en individuos infectados con el VIH es de un 6,0% entre personas con un recuento de linfocitos CD4⁺ menor a 100 células/μL, lo que equivale a 278.000 casos. La incidencia mundial de meningitis criptocócica es de 223.100 casos anuales. En África subsahariana corresponden el 73% de todos los casos (162.500). Hubo 181.100 muertes a nivel mundial y

135.900 correspondieron a África subsahariana. El 15% de las muertes estuvieron relacionadas con el SIDA (Rajasingham *et al.* 2017). En Latinoamérica, la prevalencia de antigenemia criptocócica se estima en 7.000 casos. La incidencia de meningitis criptocócica fue de 5.300 personas al año y la mortalidad anual de 2.400 (Rajasingham *et al.* 2017). Pérez *et al.* (2009) señalan que el 82,7% de los individuos con SIDA tienen criptococosis y el 17,2% de los pacientes con VIH no SIDA en una relación 5:1, siendo definitoria de SIDA en el 61,5% de los casos y con una letalidad del 30,0%.

En Venezuela el número de estudios de prevalencia sobre criptococosis en individuos infectados por el VIH son insuficientes y, más aún, en el suroriente del territorio nacional. En este país, la criptococosis no es una enfermedad de notificación obligatoria, lo que explica el subregistro de su incidencia y prevalencia en los grupos de mayor riesgo. La criptococosis es la cuarta micosis diagnosticada, siendo más prevalente en los estados Zulia y Bolívar (25,2%) y causa meningitis, especialmente en pacientes con infección por el VIH (Martínez Méndez *et al.* 2013).

En otra serie de casos, descrita por otros investigadores, en el Instituto Nacional de Higiene, centro de referencia nacional, se demostró que la criptococosis, es la tercera micosis en frecuencia después de histoplasmosis y paracoccidioidomicosis en la población que consulta a ese centro de salud, con una incidencia del 12%, y en los individuos infectados con el VIH, constituye la segunda micosis en frecuencia, después de la histoplasmosis, con una incidencia entre 26,6% a 42,5%. En pacientes no infectados con el VIH es la tercera micosis en frecuencia (11,2%) (Reviakina *et al.* 2007).

La criptococosis es la micosis oportunista más común en todo el mundo. La presentación insidiosa y la aparición lenta de los síntomas hacen que sea difícil de reconocer, lo que complica muchas veces el diagnóstico, y puede provocar un aumento de la mortalidad (Park *et al.* 2009, Rajasingham *et al.* 2017). La detección precoz de la infección subclínica podría disminuir la mortalidad en los pacientes positivos al antígeno criptocócico (AgCr) en el suero y/u orina que sean identificados mediante un cribado (WHO 2018). La detección del AgCr en suero y en el Líquido Cefalorraquídeo (LCR) es muy específica y más sensible que la microscopía y el cultivo, y puede ser la única prueba positiva cuando se usa de cribado, o para el diagnóstico precoz. Su detección establece el diagnóstico, aunque hay que intentar aislar el hongo en cultivo para confirmar el diagnóstico y para poder hacer estudios de

susceptibilidad *in vitro* (Martín y Aller 2010).

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia del antígeno capsular del complejo *Cryptococcus* spp. en suero y orina en los pacientes infectados VIH y/o SIDA, sin meningitis, ni manifestaciones neurológicas, del estado Bolívar, Venezuela; con la finalidad de contribuir al diagnóstico oportuno y reducir la mortalidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes

Los individuos expresaron previamente su consentimiento en forma voluntaria para participar en el estudio. En caso de niños menores de edad, los padres y/o representantes dieron su consentimiento y se respetaron los principios éticos para la investigación médica en seres humanos, en concordancia con los lineamientos de la *Declaración de Helsinki* de la Asamblea Médica Mundial (WMA 2008). Este estudio fue aprobado por la Comisión de Tesis de Grado de la Universidad de Oriente, que revisa los aspectos éticos y metodológicos de la investigación. Se estudiaron 80 pacientes con serología positiva para el VIH, sin meningitis ni sintomatología neurológica, que acudían a control ambulatorio, en el estado Bolívar [Programa de Infecciones de Transmisión Sexual VIH-SIDA/ITS del Instituto de Salud Pública del Ministerio del Poder Popular para la Salud, estado Bolívar (Venezuela), que acudieron a control durante un período de 12 meses (enero 2002 – enero 2003)].

Los datos de identificación personal, epidemiológicos (sexo, edad, ocupación, sitio de control, procedencia, factores de riesgos, conteo de linfocitos CD4⁺, con o sin tratamiento antirretroviral, contacto con aves, con o sin profilaxis anticriptocócica, tratamiento antifúngico previo, categoría de acuerdo a su estado inmunológico, entre otros) y manifestaciones clínicas, fueron recolectados de manera independiente en una ficha individual diseñada para tal fin.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron aquellos pacientes con confirmación diagnóstica de VIH por Western-Blot y determinación reciente del número de linfocitos CD4⁺.

Se excluyeron aquellos pacientes con síntomas y signos neurológicos (fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, cambios en el estado mental: confusión, alucinaciones, agitación, depresión, cambios de

conducta, visión borrosa, ceguera, fotofobia, rigidez de nuca, entre otros).

Recolección de muestras clínicas

A cada uno de los individuos se le extrajo 5 mL de sangre venosa mediante punción, colocándose la muestra en tubos estériles al vacío (Vacutainer®) sin anticoagulante. La sangre se dejó coagular y media hora después de su obtención, fueron centrifugadas a 3.500 g x 10 min, obteniéndose el suero y fraccionándolo en alícuotas de 1 mL. No se emplearon muestras hemolizadas ni lipémicas. Las muestras de suero fueron conservadas a -20°C, hasta su procesamiento.

Los sueros permanecieron en el banco serológico creado para el estudio de enfermedades infecciosas en pacientes VIH, en el Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta” de la Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Ciudad Bolívar, estado Bolívar-Venezuela.

Las muestras de orina se recogieron en envases estériles, previo aseo de los genitales y fueron tomadas de la primera micción de la mañana y se transportaron en cavas con hielo seco, hasta el Departamento de Parasitología y Microbiología de la Universidad de Oriente. Estas se conservaron a 4°C hasta su procesamiento.

Detección del antígeno capsular de *Cryptococcus* spp.

La técnica empleada fue aglutinación de látex para la determinación del antígeno capsular de *Cryptococcus* (AgCr), mediante el Test de Pastorex™ Crypto Plus, (es una prueba cualitativa y semicuantitativa que, mediante una técnica de aglutinación, permite detectar los polisacáridos capsulares de *Cryptococcus neoformans*, el glicuronoxilomanano (GXM), en los líquidos biológicos: suero, LCR, lavado bronco alveolar y orina, con pretratamiento con pronasa del suero y con la orina diluida, en tampón glicina. Para ello, se colocaron 120 µL de la muestra de suero en un tubo con tapón hermético y se añadieron 20 µL de pronasa. Se homogenizó mezclando y se calentó a 56°C durante 30 min. Se añadió una gota de solución de parada (inhibidor enzimático) y se homogenizó. Se depositaron 40 µL de muestra tratada en un círculo de la tarjeta de aglutinación y se agregó 10 µL de látex *Cryptococcus*, se mezcló y se realizó el control testigo negativo mezclando 40 µL de tampón de dilución con una gota de látex. Se colocó la tarjeta

de aglutinación sobre el agitador durante 5 minutos (160 r.p.m.), a temperatura ambiente (18-30°C). La reacción positiva se evidenció por la aglutinación de las partículas de látex con la muestra analizada y por la ausencia de aglutinación con el testigo negativo (látex + tampón de dilución).

Luego se realizó una validación retrospectiva de los resultados serológicos, empleando otra técnica diagnóstica: el ensayo inmunoenzimático ELISA (Premier, Cryptococcal Antigen, Meridian Diagnostic Inc., Cincinnati, Ohio, EE. UU), este sistema permite detectar el antígeno capsular (lipopolisacárido) de *Cryptococcus neoformans* en suero y LCR. Las muestras fueron procesadas y analizadas según las instrucciones del fabricante. Los sueros fueron centrifugados a 3.000 rpm por 15 min. Se adicionaron 50 µL de los sueros y controles (diluyente de la muestra) y control positivo en los pocillos correspondientes. Se incubaron por 10 min. Las muestras fueron removidas y se realizaron los lavados correspondientes (300 µL c/u). Se añadió una gota de conjugado enzimático (anticuerpo monoclonal conjugado con peroxidasa) a cada pocillo, mezclando suavemente e incubando a temperatura ambiente por 10 min. Se removió la solución de cada pocillo y se realizaron lavados. Se agregó el sustrato y se mezcló. Luego se incubó 10 min y se agregó la solución de parada a cada pocillo. Las lecturas fueron realizadas como lo indicó el fabricante.

Se empleó como control positivo el incluido en los estuches de las pruebas y de un paciente con meningitis criptocócica confirmado mediante tinción con tinta china en líquido cefalorraquídeo y el control negativo incluido en el estuche comercial de prueba o como fue señalado por el fabricante.

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados usando el SPSS/PC (*Statistical Package for Social Sciences*), Versión 20.0 para ordenadores IBM. Se utilizó estadística descriptiva. Se elaboraron tablas de contingencia con las variables cualitativas y se obtuvo el grado de concordancia entre dos pruebas diferentes para una misma población utilizando el índice kappa; el cual mide la proporción de acuerdo a un mismo hecho, excluyendo el azar. Su valor oscila entre +1 (si la concordancia es total) y menos de cero (si la concordancia es menor que el esperado por azar). La asociación de variables cualitativas se realizó mediante la prueba de χ^2 y el test exacto de Fisher. La significancia estadística fue definida con un nivel de $p < 0,05$.

RESULTADOS

Se procesaron 80 muestras de suero y orina de pacientes infectados por VIH. Las características epidemiológicas de la población en estudio se muestran en la Tabla 1. La edad media fue de 30 ± 11 años, siendo el grupo predominante el de 20 a 39 años (11,2%) y del sexo masculino (57,5%). El 56,3% era VIH positivo ($n = 45$) y el 43,7% tenía SIDA ($n = 35$), según clasificación de CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) (CDC 1992). El 48,7% ($n = 39$) tenía un contejo de linfocitos $CD4^+$ mayor a 200 células/mm³. El 71,2% era heterosexual. Con relación a la procedencia, el 67,5% residía en San Félix, 18,7% Puerto Ordaz, 7,5% Ciudad Bolívar, 1,3% en Soledad y Barrancas de Orinoco. El 62,5% de los pacientes asistían regularmente a control en la consulta de infectología ($n = 50$). En el momento del estudio, 43 (53,7%) recibía tratamiento antirretroviral. El 53,7% ($n = 43$) de los pacientes fueron asintomáticos y el 46,2% ($n = 37$) presentaron síntomas como: astenia ($n = 5$; 6,2 %); pulmonares como tos ($n = 13$; 16,3%), tos con expectoración ($n = 14$; 17,5%) y tos con rinorrea ($n = 5$; 6,2%). El 18,7% de los pacientes tenían antecedentes de contacto con aves ($n = 15$) (Tabla 1).

Del total de muestras procesadas 13,8% (11/80) resultó positivo para el antígeno capsular de *Cryptococcus* en suero y en orina mediante el empleo de Pastorex™ Cryto Plus. La misma prevalencia fue obtenida cuando se empleó la técnica de ELISA, obteniéndose una concordancia perfecta (índice kappa = 1,0) (100%). Dos de los pacientes provenían de Ciudad Bolívar y se controlaban en el Complejo Hospitalario “Ruiz y Páez” y nueve de San Félix y se controlaban en el Ambulatorio Tipo II de Manoa. El sexo masculino fue el más afectado ($n = 7$; 8,7%). De los individuos con antígeno capsular positivo, sólo seis refirieron el antecedente de contacto con aves (7,5%) y presentaron síntomas pulmonares de tos y expectoración. El 7,5% ($n = 6$) tenía contejo menor de 100 células/mm³ de linfocitos $CD4^+$ (Tabla 2). Ninguno de los pacientes recibía terapia antifúngica para el momento del estudio y sólo 10% de los pacientes con antigenemia criptocócica asistían regularmente a la consulta de control ($n = 8$). Hubo asociación estadísticamente significativa entre el contejo de linfocitos $CD4^+$ inferiores a 200 células/mm³ y la presencia del antígeno capsular de *Cryptococcus* spp. en suero ($\chi^2 = 0,212$; 3 gl; $p = 0,005$).

Tabla 1. Características epidemiológicas de pacientes infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana en el estado Bolívar, Venezuela.

Características epidemiológicas	n	%
Distribución por edad (años)		
0-9	7	8,7
10-19	4	5,0
20-29	25	31,2
30-39	31	38,7
40-49	10	12,5
50-60	3	3,7
Sexo		
Masculino	46	57,5
Femenino	34	42,5
Clasificación VIH/SIDA		
VIH	45	56,3
SIDA	35	43,7
Número de Linfocitos CD4⁺ (células/mm³)		
> 200	39	48,7
100-200	31	38,7
< 100	10	12,5
Factores de riesgos		
Heterosexual	57	71,2
Homosexual	11	13,7
Adicto a drogas parenterales	2	2,5
Transfusional	1	1,2
Vertical	5	6,2
No refiere	4	5,0
Procedencia		
San Félix	54	67,5
Puerto Ordaz	15	18,7
Ciudad Bolívar	6	7,5
Upata	1	1,2
Soledad	1	1,2
Barrancas del Orinoco	1	1,2
No refiere	2	2,5
Síntomas		
Tos	13	16,2
Tos con expectoración	14	17,5
Astenia	5	6,2
Tos-rinorrea	5	6,2
Asintomático	43	53,7
Contacto con aves	15	18,7
Con tratamiento antirretroviral	43	53,7
Sin tratamiento antirretroviral	37	46,2
Total	80	100

Tabla 2. Características epidemiológicas de los pacientes infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana con antigenemia criptocócica positiva.

Características epidemiológicas	n	%
Distribución por edad (años)		
10-19	1	1,2
20-39	9	11,2
> 50	1	1,2
Presencia de antígeno capsular en suero y orina		
VIH	4	5,0
SIDA	7	8,7
Número de linfocitos CD4+(células/mm³)		
> 200	1	1,2
100-200	4	5,0
< 100	6	7,5
Factores de Riesgos		
Heterosexual	10	12,5
Homosexual	1	1,2
Procedencia		
San Félix	9	11,2
Ciudad Bolívar	2	2,5
Síntomas pulmonares		
Tos/Expectoración	6	7,5
Astenia	5	6,2
Contacto con aves	6	7,5
Sin tratamiento antirretroviral	11	13,7

DISCUSIÓN

En este estudio se determinó la presencia del AgCr en muestras de sangre y orina de 80 individuos infectados con VIH sin síntomas neurológicos, empleando la técnica de aglutinación de látex seguido de validación retrospectiva de los resultados serológicos empleando la técnica de ELISA. Los resultados demuestran una elevada prevalencia de antigenemia criptocócica en suero y orina, en los individuos infectados por el VIH en el estado Bolívar, Venezuela, que permanecían en control ambulatorio, sin clínica de meningitis ni síntomas neurológicos. A nuestro conocimiento, esta es la primera evaluación del AgCr en este grupo de pacientes, en nuestro medio.

Estos resultados demuestran que el estado Bolívar, es un área de alta carga criptocócica según las tasas de prevalencia del AgCr (2% al 12%) (Rajasingham *et al.* 2019). Esta prevalencia excede el límite referido por Organización Mundial de la Salud (OMS) para el cribado de rutina de las enfermedades criptocócicas. La OMS, recomienda la detección de AgCr en poblaciones con una prevalencia de antigenemia criptocócica mayor a 3% (WHO 2018). Lo que sugiere que la detección sistemática del AgCr podría ser beneficiosa en nuestro medio y predictiva de un mayor riesgo de

meningitis o muerte (Vidal *et al.* 2013, Kaplan *et al.* 2015, Vidal *et al.* 2016). Por lo que, las personas con VIH asintomáticas, o sin síntomas neurológicos, en contacto con aves y/o con síntomas respiratorios, y que vivan en una región endémica deberían someterse a las pruebas de detección AgCr para prevenir la enfermedad y promover un diagnóstico precoz.

El AgCr detectable en suero precede a la enfermedad de meningitis sintomática de semanas a meses, lo que ofrece una oportunidad para la detección temprana y la intervención preventiva con tratamiento antifúngico adecuado, antes de que se desarrollen los síntomas de meningitis (Rajasingham *et al.* 2012, Kaplan *et al.* 2015, WHO 2018, Karaman *et al.* 2019, Rajasingham *et al.* 2019, Wykowski *et al.* 2020) y disminuir la mortalidad (Liechty *et al.* 2007, Meya *et al.* 2010, Rajasingham *et al.* 2017, Wykowski *et al.* 2020). Asimismo, ha demostrado la mejoría de la supervivencia (28%) junto con la adherencia al tratamiento antirretroviral (Meza *et al.* 2015, WHO 2018).

Se ha señalado que el 25% de los individuos con AgCr positivo no tratado, desarrolla posteriormente meningitis criptocócica dentro del primer año con tratamiento antirretroviral en comparación con los paciente con AgCr negativos (Jarvis *et al.* 2009). De

allí la importancia del despistaje mediante la utilización del AgCr en etapas tempranas de la infección.

El AgCr fue detectado con mayor frecuencia en individuos con SIDA (8,7%), similar a lo descrito por otros autores (Liechty *et al.* 2007, Meyer *et al.* 2013, Meya *et al.* 2015, Rajasingham *et al.* 2017, Wykowski *et al.* 2020). La cual es una condición de base que con frecuencia predispone a la criptococosis. Los individuos VIH positivos que son asintomáticos pero tienen un AgCr positivo, tienen un alto riesgo de meningitis criptocócica y mortalidad (Liechty *et al.* 2007, Meya *et al.* 2010, Rajasingham *et al.* 2012, Kaplan *et al.* 2015, Karaman *et al.* 2019).

La prevalencia de la antigenemia criptocócica asintomática varía entre 1% y 15% en las personas infectadas por el VIH con enfermedad avanzada (Rajasingham *et al.* 2017, Ford *et al.* 2018). La mayoría de las publicaciones se refieren a pacientes VIH en África subsahariana donde la criptococosis es frecuente y causa 75% de muertes (Rajasingham *et al.* 2017). Cifras menores de prevalencia del AgCr se han señalado en Latinoamérica; aunque existen pocos estudios publicados (Negroni *et al.* 1995, Vidal 2016, Vidal *et al.* 2016, Borges *et al.* 2019, Ferreira *et al.* 2020). La prevalencia de AgCr demostrada en este estudio es comparable con la señalada en pacientes con SIDA sin tratamiento previo con antirretrovirales y con recuentos de CD4⁺ menores o iguales de 200 células/ μ L, en Nigeria (Osazuwa *et al.* 2012a,b) y en Zaire (Desmet *et al.* 1989).

En Argentina, la presencia de antigenemia criptocócica en 13/193 pacientes asintomáticos con menos de 300 células CD4⁺/ μ L fue de 6,7% (Negroni *et al.* 1995). La mayoría de los pacientes con AgCr positivo en este estudio (n = 10; 12,5%) tenía conteo de linfocitos CD4⁺ menor de 200 células/ mm^3 y ninguno estaba en tratamiento antirretroviral.

Un estudio similar, en un centro de referencia en São Paulo, demostró una antigenemia criptocócica más baja (3,1%) en pacientes con VIH asintomáticos, hospitalizados, con recuentos de CD4⁺ menores de 200 células/ μ L, sin diagnóstico previo de infección criptocócica y, sin sospecha clínica de meningitis criptocócica e independientemente del estado de tratamiento antirretroviral y en pacientes con síntomas meníngeos la antigenemia fue de 11,4% (Vidal *et al.* 2016); similar a la demostrada en esta investigación pero en pacientes en control ambulatorio y sin síntomas neurológicos. Aunque se

sabe que en los pacientes hospitalizados las determinaciones del AgCr son más elevadas y, en los pacientes asintomáticos es menos frecuente la infección criptocócica (Liechty *et al.* 2007, Oyella *et al.* 2012). En Brasil, otro estudio la prevalencia de AgCr fue del 7,9% en pacientes con SIDA, sin enfermedad criptocócica previa, tratados en forma preventiva, independientemente de los síntomas. En el grupo de CD4⁺ menores o iguales de 100 células/ μ L, la prevalencia fue de 7,5% y de 9,1% en el grupo con CD4⁺ de 101-199 células/ μ L. La prevalencia en sujetos asintomáticos fue de 5,3%, muy inferior a la señalada en el presente estudio. Uno de los 17 participantes con AgCr + tenía meningoencefalitis documentada y no se detectó meningitis subclínica (Borges *et al.* 2019). Otra investigación reciente, en Brasil, estima que la prevalencia de AgCr sérico, en pacientes VIH hospitalizados con recuentos CD4⁺ menores o iguales a 200 células/ mm^3 era de 11,2%; sin embargo, en un grupo de estos pacientes tuvieron meningoencefalitis criptocócica (6,7%) la antigenemia fue de 4,8% por lo que se recomienda la punción lumbar obligatoria en todos los individuos AgCr positivos, para excluir la meningoencefalitis asintomática (Ferreira *et al.* 2020).

En Venezuela no se ha estimado la prevalencia del AgCr en sujetos con VIH en control ambulatorio, sin síntomas neurológicos, la mayoría de los estudios son retrospectivos y se basan en individuos con meningitis o con síntomas neurológicos (Dolante *et al.* 2002, Cermeño *et al.* 2005, Reviakina *et al.* 2007, Pérez *et al.* 2009).

En África subsahariana, la mayoría de las cifras publicadas son inferiores a la demostrada en esta investigación en personas asintomáticas, en control ambulatorio. En aquellas con recuentos de linfocitos CD4⁺ \leq 100 células/ μ L y sin tratamiento antirretroviral, la prevalencia de AgCr es de 7,2% (Meza *et al.* 2015). En África occidental, la prevalencia del AgCr en pacientes VIH ha sido variable; en Guinea-Bissau en individuos con < 100 células/ μ L la prevalencia es de 10% (Thomsen *et al.* 2018); en Nigeria varía entre 2,3 a 12,7% (Osazuwa *et al.* 2012a, Ezeanolue *et al.* 2016, Oladele *et al.* 2016) y en Ghana es de 2% (Mamoojee *et al.* 2011).

En Camerún, han demostrado el 7,5% del AgCr en suero en asintomáticos y en un año de seguimiento, los pacientes con AgCr positivo, tienen una frecuencia de meningitis del 45,5% (Temfack *et al.* 2018). La criptococosis asintomática asociada al VIH es común en Camerún, al igual que en este estudio. Asimismo, en hospitales de Mwanza

(Tanzania) la detección del AgCr en suero es de 7,1% y en orina de 13,6% en pacientes con VIH con menos de 200 linfocitos CD4⁺ células/μL (Magambo *et al.* 2014); del 5,7% en pacientes hospitalizados en el Hospital Mulago en Uganda (Andama *et al.* 2013); 1,8% en Malawi, sureste de África, en individuos con CD4⁺ < 100 células/μL (Chipungu *et al.* 2015) y, del 4,7% en suero, con recuentos de CD4⁺ por debajo de 100 células/μL en Sierra Leona (Lakoh *et al.* 2020).

En el estado Bolívar, Venezuela, la criptococosis constituye la segunda micosis profunda en frecuencia, con una prevalencia del 0,3% con relación al total de las micosis diagnosticadas en el Complejo Universitario “Ruiz y Páez”, y con una frecuencia del 20,9% con respecto a las micosis profundas o sistémicas, por lo que se considera endémico de criptococosis, habiéndose aislado el hongo en dicha región (Cermeño *et al.* 2005, 2006).

El 7,5% de los pacientes con AgCr tenía síntomas respiratorios, similar a lo señalado por Harris *et al.* (2012) en Tailandia y por Min *et al.* (2020), lo que enfatiza la necesidad de diagnosticar precozmente la infección criptocócica en este grupo de pacientes. Quizás estos tenían criptococosis pulmonar y sería necesaria la búsqueda activa del hongo en muestras respiratorias y el seguimiento riguroso de estos pacientes. Es importante destacar, que 6 de los 11 pacientes con AgCr positivo habían tenido contacto previo con aves, las excretas de aves constituyen un sustrato importante para la presencia del hongo en la naturaleza y su posible inhalación (Cermeño *et al.* 2006). El AgCr sérico podría ser una herramienta útil para el diagnóstico de criptococosis pulmonar en pacientes con síntomas pulmonares.

En este estudio se encontró la infección criptocócica tanto en los individuos que tenían ≥ 200 células/mm³ (aunque se observó sólo en un paciente) como en los que tenían < 100 células /mm³; estos hallazgos son similares a los demostrados por otros investigadores (Osazuwa *et al.* 1995, Negroni *et al.* 2012a,b) y difiere de otros estudios, que demuestran más frecuentemente la antigenemia criptocócica en pacientes que tienen contajes CD4⁺ ≤ 100 células/mm³ (Jarvis *et al.* 2009, Haumba *et al.* 2020). Esto indica que un número de linfocitos CD4⁺ > 200 células/mm³ no excluye la posibilidad de padecer la infección por *Cryptococcus* spp., al menos en este medio.

La edad ni el sexo mostraron relación significativa con la infección por el complejo *Cryptococcus neoformans*, análogamente a lo señalado en otros estudios (Osazuwa *et al.* 2012b).

En los pacientes con criptococosis, la antigenemia es detectable con una mediana de 22 días antes de la aparición de síntomas y más de 100 días antes del inicio de los síntomas, en el 11% de los pacientes (French *et al.* 2002).

Se demuestra una elevada prevalencia de infección criptocócica en pacientes con el VIH, del estado Bolívar sin síntomas neurológicos, y se enfatiza la necesidad de diagnosticar precozmente la infección criptocócica como un examen de rutina, en el control periódico de estos pacientes, independientemente del número de linfocitos CD4⁺. Debe plantearse especialmente en aquellos pacientes que refieren antecedentes de contacto con aves y que habitan en zonas de endemidad para criptococosis. La meningitis criptocócica tiene una alta morbilidad y mortalidad entre la población con SIDA, por tanto, la detección del antígeno criptocócico, considerado actualmente, un predictor de meningitis, ayudaría a para prevenir la muerte por esta complicación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDAMA AO, DEN BOON S, MEYA D, CATTAMANCHI A, WORODRIA W, DAVIS JL, WALTER ND, YOO SD, KALEMA N, HALLER B, HUANG L. INTERNATIONAL HIV-ASSOCIATED OPPORTUNISTIC PNEUMONIAS (IHOP) STUDY. 2013. Prevalence and outcomes of cryptococcal antigenemia in HIV-seropositive patients hospitalized for suspected tuberculosis in Uganda. *J. Acquir. Immune. Defic. Syndr.* 63(2):189-194.
- BORGES MASB, DE ARAÚJO FILHO JA, OLIVEIRA BJS, MOREIRA IS, DE PAULA VV, DE BASTOS AL, SOARES RBA, TURCHI MD. 2019. Prospective cohort of AIDS patients screened for cryptococcal antigenaemia, pre-emptively treated and followed in Brazil. *PLoS One.* 14(7):e0219928.
- CERMEÑO JR, HERNÁNDEZ Y, GODOY G, CABELLO I, CERMEÑO JJ, ORELLÁN Y, BLANCO Y. 2005. Casuística de las micosis en el Hospital Universitario “Ruiz y Páez”. Ciudad Bolívar, Venezuela, 2002. *Invest. Clín.* 46(1):37-42.
- CERMEÑO JR, HERNÁNDEZ I, CABELLO I, ORELLÁN Y, CERMEÑO JJ, ALBORNOZ R, PADRÓN E, GODOY G. 2006. *Cryptococcus neoformans* and *Histoplasma capsulatum* in dove's (*Columbia livia*) excreta in Bolívar state, Venezuela. *Rev. Latinoam. Microbiol.* 48(1):6-9.

- CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION). 1992. Revised classification system for HIV infection and surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults. *MMWR*. 41(RR-17):1-17.
- CHIPUNGU C, VELTMAN JA, JANSEN P, CHILIKO P, LOSSA C, NAMARIKA D, BENNER B, HOFFMAN RM, BRISTOW CC, KLAUSNER JD. 2015. Feasibility and acceptability of cryptococcal antigen screening and prevalence of cryptocococemia in patients attending a resource-limited HIV/AIDS clinic in Malawi. *J. Int. Assoc. Provid. AIDS Care*. 14(5):387-390.
- CHOI YH, NGAMSKULRUNGROJ P, VARMA A, SIONOV E, HWANG SM, CARRICONDE F, MEYER W, LITVINTSEVA AP, LEE WG, SHIN JH, KIM E-C, LEE K-W, CHOI TY, SEON LEE Y, KWON-CHUNG KJ. 2010. Prevalence of the VN1c genotype of *Cryptococcus neoformans* in non-HIV-associated cryptococcosis in the Republic of Korea. *FEMS Yeast Res*. 10(3):769-778.
- DESMET P, KAYEMBE KD, DE VROEY C. 1989. The value of cryptococcal serum antigen screening among HIV-positive/AIDS patients in Kinshasa, Zaire. *AIDS*. 3(2):77-78.
- DOLANTE M, REVIKINA V, PANIZO M, MALDONADO B. 2002. Diagnóstico inmunológico de las micosis sistémicas en pacientes con SIDA (1997-2001). *Rev. Soc. Ven. Microbiol*. 22(1):51-56.
- EZEANOLUE EE, NWIZU C, GREENE GS, AMUSU O, CHUKWUKA C, NDEMBA N, SMITH RM, CHILLER T, PHARR J, KOZEL TR. 2016. Brief report: geographical variation in prevalence of cryptococcal antigenemia among HIV-infected, treatment-naive patients in Nigeria: a multicenter cross-sectional study. *J. Acquir. Immune Defic. Syndr*. 73(1):117-121.
- FERREIRA MF, BRITO-SANTOS F, TRILLES L, ALMEIDA MA, WANKE B, VELOSO VG, NUNES EP, LAZERA MDS. 2020. Cryptococcal antigenemia prevalence and clinical data in HIV-infected patients from the reference centre at INI-FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Southeast of Brazil. *Mycoses*. 63(2):145-150.
- FORD N, SHUBBER Z, JARVIS JN, CHILLER T, GREENE G, MIGONE C, VITORIA M, DOHERTY M, MEINTJES G. 2018. CD4 cell count threshold for cryptococcal antigen screening of HIV-infected individuals: A systematic review and meta-analysis. *Clin. Infect. Dis*. 66(Suppl 2):S152-S159.
- FRENCH N, GRAY K, WATERA C, NAKIYINGI J, LUGADA E, MOORE M, LALLOO D, WHITWORTH JAG, GILKS CF. 2002. Cryptococcal infection in a cohort of HIV-1-infected Ugandan adults. *AIDS (London, England)*. 16(7):1031-1038.
- HARRIS JR, LINDSLEY MD, HENCHAICHON S, POONWAN N, NAORAT S, PRAPASIRI P, CHANTRA S, RUAMCHAROEN F, CHANG LS, CHITTAGANPITCH M, MEHTA N, PERUSKI L, MALONEY SA, PARK BJ, BAGGETT HC. 2012. High prevalence of cryptococcal infection among HIV-infected patients hospitalized with pneumonia in Thailand. *Clin. Infect. Dis*. 54(5):43-50.
- HAUMBA SM, TODA M, JEFFRIES R, EHRENKRANZ P, PASIPAMIRE M, AO T, LUKHELE N, MAZIBUKO S, MKHONTFO M, SMITH RM, CHILLER T. 2020. Prevalence of cryptococcal antigen (CrAg) among HIV-positive patients in Eswatini, 2014-2015. *Afr. J. Lab. Med*. 9(1):933.
- JARVIS JN, LAWN SD, VOGT M, BANGANI N, WOOD R, HARRISON TS. 2009. Screening for cryptococcal antigenemia in patients accessing an antiretroviral treatment program in South Africa. *Clin. Infect. Dis*. 48(7):856-862.
- KAPLAN JE, VALLABHANENI S, SMITH RM, CHIDEYA-CHIHOTA S, CHEHAB J, PARK B. 2015. Cryptococcal antigen screening and early antifungal treatment to prevent cryptococcal meningitis: a review of the literature. *J. Acquir. Immune Defic. Syndr*. 68(Suppl 3):S331-S339.
- KARAMAN E, ILKIT M, KUŞÇU F. 2019. Identification of *Cryptococcus* antigen in human immunodeficiency virus-positive Turkish patients by using the Dynamiker(®) lateral flow assay. *Mycoses*. 62(10):961-968.
- LAKOH S, RICKMAN H, SESAY M, KENNEH S, BURKE R, BALDEH M, JIBA DF, TEJAN YS, BOYLE S, KOROMA C, DEEN GF, BEYNON F. 2020. Prevalence and mortality of cryptococcal disease in adults with advanced HIV in an urban tertiary hospital in Sierra Leone: a prospective study. *BMC Infect. Dis*. 20(1):141.
- LIECHTY CA, SOLBERG P, WERE W, EKWARU JP, RANSOM RL, WEIDLE PJ, DOWNING R,

- COUTINHO A, MERMIN J. 2007. Asymptomatic serum cryptococcal antigenemia and early mortality during antiretroviral therapy in rural Uganda. *Trop. Med. Int. Health.* 12(8):929-935.
- MAGAMBO KA, KALLUVYA SE, KAPOOR SW, SENI J, CHOFLE AA, FITZGERALD DW, DOWNS JA. 2014. Utility of urine and serum lateral flow assays to determine the prevalence and predictors of cryptococcal antigenemia in HIV-positive outpatients beginning antiretroviral therapy in Mwanza, Tanzania. *J. Int. AIDS Soc.* 17(1):19040.
- MAMOOJEE Y, SHAKOOR S, GORTON RL, SARFO S, APPIAH LT, NORMAN B, BALAKRISHNAN I, PHILLIPS R, CHADWICK D. 2011. Short communication: low seroprevalence of cryptococcal antigenaemia in patients with advanced HIV infection enrolling in an antiretroviral programme in Ghana. *Trop. Med. Int. Health.* 16(1):53-56.
- MARTÍN E, ALLER MY. 2010. Aspectos microbiológicos de la criptococosis en la era post-TARGA. *Enferm. Infecc. Microbiol. Clin.* 28(Supl 1):40-45
- MARTÍNEZ MÉNDEZ D, HERNÁNDEZ VALLES R, ALVARADO P, MENDOZA M. 2013. Mycoses in Venezuela: Working Groups in Mycology reported cases (1984-2010). *Rev. Iberoam. Micol.* 30(1):39-46.
- MAZIARZ EK, PERFECT JR. 2016. Cryptococcosis. *Infect. Dis. Clin. North. Am.* 30(1):179-206.
- MEYA D, RAJASINGHAM R, NALINTYA E, TENFORDE M, JARVIS JN. 2015. Preventing cryptococcosis-shifting the paradigm in the era of highly active antiretroviral therapy. *Curr. Trop. Med. Rep.* 2(2):81-89.
- MEYA DB, MANABE YC, CASTELNUOVO B, COOK BA, ELBIREER AM, KAMBUGU A, KAMYA MR, BOHJANEN PR, BOULWARE DR. 2010. Cost-effectiveness of serum cryptococcal antigen screening to prevent deaths among HIV-infected persons with a CD4⁺ cell count < or = 100 cells/microL who start HIV therapy in resource-limited settings. *Clin. Infect. Dis.* 51(4):448-455.
- MEYER AC, KENDI CK, PENNER JA, ODHIAMBO N, OTIENO B, OMONDI E, OPIYO E, BUKUSI EA, COHEN CR. 2013. The impact of routine cryptococcal antigen screening on survival among HIV-infected individuals with advanced immunosuppression in Kenya. *Trop. Med. Int. Health.* 18(4):495-503.
- MIN J, HUANG K, SHI C, LI L, LI F, ZHU T, DENG H. 2020. Pulmonary cryptococcosis: comparison of cryptococcal antigen detection and radiography in immunocompetent and immunocompromised patients. *BMC Infect. Dis.* 20(1):91.
- MIRZA SA, PHELAN M, RIMLAND D, GRAVISS E, HAMILL R, BRANDT ME, GARDNER T, SATTAH M, PONCE DE LEON G, BAUGHMAN W, HAJJEH RA. 2003. The changing epidemiology of cryptococcosis: an update from population-based active surveillance in 2 large metropolitan areas, 1992-2000. *Clin. Infect. Dis.* 36(6):789-794.
- NEGRONI N, CENDOYA C, ARECHAVALA AI, ROBLES AM, BIANCHI M, BAVA AJ, HELOU S. 1995. Detection of *Cryptococcus neoformans* capsular polysaccharide antigen in asymptomatic HIV-infected patients. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo.* 37(5):385-389.
- OLADELE RO, AKANMU AS, NWOSU AO, OGUNSOLA FT, RICHARDSON MD, DENNING DW. 2016. Cryptococcal antigenemia in Nigerian patients with advanced human immunodeficiency virus: Influence of antiretroviral therapy adherence. *Open Forum Infect. Dis.* 3(2):ofw055.
- OSAZUWA OF, DIRISU JO, OKUONGHAE PE, UGBEBOR O. 2012a. Screening for cryptococcal antigenemia in anti-retroviral naïve AIDS patients in Benin City, Nigeria. *Oman Med. J.* 27(3):228-231.
- OSAZUWA OF, DIRISU JO, OKUONGHAE PE. 2012b. Cryptococcal antigenemia in anti-retroviral naïve AIDS patients: prevalence and its association with CD4 cell count. *Acta Med. Iran.* 50(5):344-347.
- OYELLA J, MEYA D, BAJUNIRWE F, KAMYA MR. 2012. Prevalence and factors associated with cryptococcal antigenemia among severely immunosuppressed HIV-infected adults in Uganda: a cross-sectional study. *J. Int. AIDS Soc.* 15(1):15.
- PARK BJ, WANNEMUEHLER KA, MARSTON BJ, GOVENDER N, PAPPAS PG, CHILLER TM. 2009. Estimation of the current global burden of cryptococcal meningitis among persons living with HIV/AIDS. *AIDS.* 23(4):525-530.

- PÉREZ C, HERNÁNDEZ Y, GUZMÁN M, ARIAS F, NWEIHED L, LANDAETA M, BORGES R, MADERA C, ROSELLÓ A, COLELLA M, HARTUNG C, ESSAYAG S. 2009. Estudio clínico-epidemiológico de la criptococosis en Venezuela, años 1994-2003. *Kasmera*. 37(2):140-147.
- PERFECT JR, DISMUKES WE, DROMER F, GOLDMAN DL, GRAYBILL JR, HAMILL RJ, HARRISON TS, LARSEN R, LORTHOLARY O, NGUYEN M-H, PAPPAS PG, POWDERLY WG, SINGH N, SOBEL JD, SORRELL TC. 2010. Clinical practice guidelines for the management of cryptococcal disease: 2010 update by the infectious diseases society of America. *CID*. 50(3):291-322.
- RAJASINGHAM R, MEYA DB, BOULWARE DR. 2012. Integrating cryptococcal antigen screening and pre-emptive treatment into routine HIV care. *J. Acquir. Immune Defic. Syndr*. 59(5):e85-91.
- RAJASINGHAM R, RHEIN J, KLAMMER K, MUSUBIRE A, NABETA H, AKAMPURIRA A, MOSSEL EC, WILLIAMS DA, BOXRUD DJ, CRABTREE MB, MILLER BR, ROLFES MA, TENGSUPAKUL S, ANDAMA AO, MEYA DB, BOULWARE DR. 2015. Epidemiology of meningitis in an HIV-infected Ugandan cohort. *Am. J. Trop. Med. Hyg*. 92(2):274-279.
- RAJASINGHAM R, SMITH RM, PARK BJ, JARVIS JN, GOVENDER NP, CHILLER TM, DENNING DW, LOYSE A, BOULWARE DR. 2017. Global burden of disease of HIV-associated cryptococcal meningitis: an updated analysis. *Lancet Infect. Dis*. 17(8):873-881.
- RAJASINGHAM R, WAKE RM, BEYENE T, KATENDE A, LETANG E, BOULWARE DR. 2019. Cryptococcal meningitis diagnostics and screening in the Era of Point-of-Care Laboratory Testing. *J. Clin. Microbiol*. 57(1):e01238-18.
- REVIKINA V, PANIZO M, DOLANTE M, SELGRAD S. 2007. Diagnóstico inmunológico de las micosis sistémicas durante cinco años 2002-2006. *Rev. Soc. Ven. Microbiol*. 27(2):112-119.
- TEMFACK E, KOUANFACK C, MOSSIANG L, LOYSE A, FONKOUA MC, MOLLOY SF, KOULLA-SHIRO S, DELAPORTE E, DROMER F, HARRISON T, LORTHOLARY O. 2018. Cryptococcal antigen screening in asymptomatic HIV-infected antiretroviral naïve patients in Cameroon and evaluation of the new semi-quantitative Biosynex CryptoPS Test. *Front. Microbiol*. 9:409.
- THOMSEN D, HVIID CJ, HØNGE BL, MEDINA C, DA SILVA TÉ D, CORREIRA FG, ØSTERGAARD L, ERIKSTRUP C, WEJSE C, LAURSEN AL, JESPERSEN S. 2018. Increased mortality among HIV infected patients with cryptococcal antigenemia in Guinea-Bissau. *Pan. Afr. Med. J*. 29:18.
- VIDAL JE. 2016. Preemptive therapy for cryptococcal meningitis: A valid strategy for Latin America? *J. Fungi (Basel)*. 2(2):14.
- VIDAL JE, PENALVA DE OLIVEIRA AC, DAUAR RF, BOULWARE DR. 2013. Strategies to reduce mortality and morbidity due to AIDS-related cryptococcal meningitis in Latin América. *Braz. J. Infect. Dis*. 17:353-362.
- VIDAL JE, TONIOLO C, PAULINO A, COLOMBO A, DOS ANJOS MARTINS M, DA SILVA MEIRA C, PEREIRA-CHIOCCOLA VL, FIGUEIREDO-MELLO C, BARROS T, DUARTE J, FONSECA F, ALVES CUNHA M, MENDES C, RIBERO T, DOS SANTOS LAZERA M, RAJASINGHAM R, BOULWARE DR. 2016. Asymptomatic cryptococcal antigen prevalence detected by lateral flow assay in hospitalized HIV-infected patients in São Paulo, Brazil. *Trop. Med. Int. Health*. 21(12):1539-1544.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2018. Guidelines for the diagnosis, prevention and management of cryptococcal disease in HIV-infected adults, adolescents and children. World Health Organization, Geneva, Switzerland. Disponible en línea en: <http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/cryptococcal-disease/en/>. (Acceso: 02.02.2019).
- WMA (WORD MEDICAL ASSOCIATION). 2008. Ethical principles for medical research involving human Declaration of Helsinki. 1-5.
- WYKOWSKI J, GALAGAN SR, GOVERE S, WALLIS CL, MOOSA MY, CELUM C, DRAIN PK. 2020. Cryptococcal antigenemia is associated with meningitis or death in HIV-infected adults with CD4 100-200 cells/mm³. *BMC Infect. Dis*. 20(1):61.